

МОДИФИКАЦИЯЛАНГАН КРАХМАЛ АСОСИДА ҚУЮҚЛАШТИРУВЧИ ПОЛИМЕРНИНГ КИМЁВИЙ ХОССАЛАРИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Эшдавлатова Г.Э.

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, Ўзбекистон

Айни дамда матоларга гул босишда қўлланиладиган бўёқларни тайёрлашнинг анъанавий технологияси альгинатлар асосидаги қимматбаҳо чет эл қуюқлаштирувчиларидан фойдаланишни тақозо этади. Бу эса чиқариладиган маҳсулотларнинг таннархига жиддий таъсир кўрсатади, шу билан бирга, Республикамиздаги тўқимачилик корхоналарининг бир маромда ишлашига тўсқинлик қилади. Фаол бўёқлар билан гул босишда қуюқлаштирувчи сифатида оддий крахмалдан фойдаланиб бўлмайди, чунки бўёқ бир вақтнинг ўзида тола билан ҳам, крахмал билан ҳам таъсирлашиши мумкин. Натижада унинг қаттиқлиги кескин ошади ва бўёқнинг сарфи кўпаяди, шу сабабли қуюқлаштирувчилар сифатида фақат унинг модификацияланган шаклларида фойдаланиш керак.

Қуюқлаштирувчи сифатида ПАА, К-4 бирикмалар билан модификацияланган крахмал асосидаги таклиф этилган технологиялар альгинат, манутекс ва бошқа ингредиентлар каби анъанавий қуюқлаштирувчиларни, уларга қўйиладиган юқори талабларни сақлаган ҳолда, тўлиқ алмаштиришга имкон беради. Барқарор лойқаланишнинг ҳосил бўлиши ишлов берилган суспензиянинг сувли фазаси коллоид заррачалар сақланишидан далолат беради. Кимёвий модификация натижасида клейстерларнинг реологик хоссаларида ҳам ўзгаришлар кузатилади [1].

Кимёвий ишлов беришда постэффект ҳодисасининг аҳамиятини аниқлаш мақсадида пишириб олинадиган клейстерларнинг қовушқоклигига пишириш вақтининг таъсири ўрганилди. Хона ҳароратида суспензиялар тинч сақланганда клейстерларнинг қуюқлашиш эффекти орта бошлайди.

Крахмални модификатор билан гетероген модификациялаш натижасида крахмалнинг реакция қобилятига ПАА ва К-4 концентрациясининг таъсири ўрганилди. Агар мочевиносиз ОК (оксидланган крахмал) суспензияси учун модификаторнинг сарфи 20 минутда 8,6 % ни ташкил этган бўлса, мочевина билан бу кўрсаткич 14,3% га тенг бўлди. Кўринадикки, мочевинали крахмал суспензиясини модификациялаш реакциясининг тезлиги мочевиносиз ОК модификациялаш реакция тезлигидан юқори.

1-жадвал.

Қуюқлаштирувчи орқали олинган суспензияларнинг хоссаларига кимёвий ишлов бериш вақтининг таъсири

Крахмал концентрацияси, %	Модификациялаш вақти, мин	Суспензия				Крахмал клейстерларининг реологияси	
		Клейстерлашиш ҳарорати, °С	Коллоидли фракция, D ₄₀₀	pH	Сувда эрувчан фракция, %	η_{\max} , Па·с	τ_T , Па·с 10 ⁻¹
	Ишлов берилмаган намуна	85-90	0,146	6,74	15,9	15,6	740

4	10	85-89	0,321	6,61	26,2	31,4	1230
	20	83-87	0,596	6,42	37,3	34,8	1370
	30	80-85	0,676	6,24	56,6	38,5	1460
	60	80-82	0,789	6,16	66,8	44,5	1690
5	10	85-89	0,471	6,60	31,4	36,7	1410
	20	82-86	0,626	6,38	39,7	41,2	1530
	30	80-85	0,714	6,18	61,8	47,4	1620
	60	80-82	0,821	6,11	73,4	51,5	1740
6	10	85-90	0,496	6,54	36,7	38,9	1560
	20	82-87	0,708	6,31	44,3	47,1	1670
	30	80-84	0,838	6,10	67,4	52,4	1850
	60	80-82	0,904	6,03	78,6	57,6	1960

Шундай қилиб, крахмал суспензиясининг кимёвий фаолланиши ишқорий мухитда олиб борилса мақсадга мувофиқ бўлади, чунки ҳосил бўладиган қуюқлаштирувчи реологик жиҳатдан барча талабларга жавоб беради, гидроксил гуруҳларининг концентрацияси юқори ва фаол бўёқлар билан боғланиш даражаси нисбатан кичик бўлади.

Адабиётлар

1. Ниёзов Э.Д., Шарипов М.С., Амонов М.Р., Абдиева Ф.И. Новый загуститель на основе карбоксиметилкрахмала и водорастворимых полимеров для набивки хлопчатобумажных тканей // Пластические массы. Москва, 2010. -№ 11. - С. 48-50.

2. G.E.Eshdavlatova and A.X.Panjiyev. (2023). Study of thickening polymeric compositions for printing fabric of blended fibers // E3S Web of Conferences 402, 14032. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340214032>. Trans Siberia 2023.